

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acuse de Envío

Tipo de Juicio: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

Remitente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Fecha de envío: 02/10/2025 23:59

Promovente: MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO

Órganos legislativo y ejecutivo que hubieren emitido y promulgado la ley impugnada:

NO LEY, ACTOS, HACE FALTA ACTUALIZAR EL SISTEMA

Ley impugnada: PRIMERO LAS ACCIONES DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES QUE CONSINTIERON LA APLICACION

Documentación Remitida

Recurso o Tipo de documentos anexos	Tipo de documento(s) reproducido(s) y remitido(s)	Manifiesto bajo protesta
DEMANDA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
NOTIFICACION	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
COMUNICADO DE EJECUCION CONSTITUCIONAL	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original
RECLAMACION	ORIGINAL	Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado que se adjunta es copia íntegra e inalterada del documento impreso el cual es un original

